

Proyecto integrador para programación Web, una estrategia del pensamiento creativo

P. Quitl González^{1*}, C. Nava Arteaga¹, M.A. Herrera Hernández², T.L. Estévez Dorantes¹, K. Bozziere Solis³.

¹Dep.de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba Av. Ote.9 No.852, Orizaba, Ver.

²Dep. de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba Av. Ote.9 No.852, Orizaba, Ver.

³Estudiante de Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba Av. Ote. 9 No.852, Orizaba, Ver.

*patricia.qg@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La carrera de ingeniería en sistemas computacionales del Tecnológico Nacional de México forma profesionistas capaces de diseñar y desarrollar soluciones innovadoras mediante aplicaciones Web, para ello se imparte el curso de programación Web. Este trabajo describe la implementación del aprendizaje basado en proyectos mediante el desarrollo un proyecto integrador en el curso enero-junio 2022, donde lo estudiantes emplearon la metodología XP, manejo de base de datos y uso de lenguajes Web para diseñar soluciones a problemáticas reales. El curso se llevó a cabo en 16 semanas, con 34 estudiantes organizados en 6 equipos de trabajo. El total de los estudiantes aprobaron el curso, el 68% de ellos alcanzó un nivel de desempeño notable. Se plantea establecer esta estrategia para los cursos sucesivos puesto que facilita la creación de proyectos multidisciplinarios exitosos y aporta a los estudiantes una experiencia que proporciona confianza en sus habilidades y fomenta su pensamiento creativo.

Palabras clave: programación Web, proyecto integrador, multidisciplinario, pensamiento.

Abstract

The career of engineering in computer systems of the Tecnológico Nacional de México trains professionals capable of designing and developing innovative solutions through Web applications, for this the Web programming course is taught. This paper describes the implementation of project-based learning through the development of an integrative project in the January-June 2022 academic year, where students used the XP methodology, database management and use of Web languages to design solutions to real problems. The course lasted 16 weeks, with 34 students organized into 6 work teams. The total of the students passed the course, 68% of them reached a remarkable level of performance. It is proposed to establish this strategy for successive courses since the strategy facilitates the creation of successful multidisciplinary projects and provides students with an experience that provides confidence in their abilities and encourages their creative thinking.

Key words: Web programming, integrative project, multidisciplinary, thinking.

Introducción

En la actualidad el uso de aplicaciones Web (AWeb) representan unas de las herramientas más necesarias en las empresas, pues facilitan la vida de los usuarios, promueven la interconectividad entre organizaciones e incluso entre las propias computadoras, así mismo mejoran la experiencia en la adquisición de productos y servicios. De acuerdo con las necesidades de cada empresa, puede ser necesario contar con AWeb para gestionar operaciones propias de la organización como: contabilidad, gestión financiera, manufactura, mantenimiento, gestión de inventarios, Etc. Cada organización debe encontrar la mejor manera para optimizar sus procesos y cumplir con las crecientes demandas de sus clientes.

De hecho, el desarrollo de aplicaciones Web se ha convertido en conocimiento básico (*commodity*) en la industria del software [1]. Una AWeb se accede por parte de los usuarios a través de Internet, utilizando un navegador como cliente, se compone de una colección de programas del lado del cliente (*frontend*) y programas del lado del servidor (*backend*) los cuales se difunden a través de múltiples servidores [2]. Para desarrollar estas aplicaciones se requiere de conocimientos y habilidades en las áreas de: ingeniería de software, base de datos, además de tecnologías que permitan su construcción tanto para el *fronted* y el *backed*.

Consecuentemente, se requiere de profesionistas con habilidades para identificar los requerimientos de los usuarios que permitan crear aplicaciones que cubran las necesidades de las empresas a través de equipos multidisciplinarios en las áreas de: ingeniería de software, gestión de base de datos, diseño de interfaces y lógica del negocio. El Consorcio de la *World Wide Web* (W3C) establece protocolos, lenguajes y tecnologías interoperativas que guían las disciplinas para el desarrollo de las AWeb [3] como los son HTML, CSS, JavaScript para el *frontend*, además de PHP, SQL para el lado del *backend*.

Asimismo, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) desde el 2014 ha establecido como estrategia didáctica el desarrollo de proyectos integradores para la formación de competencias profesionales [4], cuya finalidad es vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje con problemas reales del entorno, que generen confianza en los estudiantes para trabajar en equipos multidisciplinarios; mediante el fomento de habilidades para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

Cabe destacar que esta estrategia se fundamenta en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) el cual tiene sus raíces en el constructivismo (Piaget y Vigotsky), ABP plantea una educación basada en el desarrollo de destrezas, con el objetivo de que el aprendizaje sea continuo, significativo, satisfactorio y receptivo para los estudiantes [5]. Al respecto se han elaborado diversos estudios como [6] en el que demuestra la experiencia docente aplicando ABP para detectar oportunidades de mejora en el proceso enseñanza-aprendizaje en la carrera de ingeniería de datos. Adicionalmente, otro estudio denominado *Adaptación de un modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos: experiencias en tiempo de confinamiento* [7], presentan la satisfacción de los estudiantes en el proceso de desarrollo del proyecto y muestran resultados positivos ante los cambios aplicados a la asignatura a pesar de que los docentes percibieron un aumento significativo de su carga docente; gran parte del aumento de la carga se concentró durante el desarrollo del proyecto, mientras que el periodo de evaluación final fue mucho menos costoso. ABP es un modelo pedagógico actualmente favorecido para apoyar la enseñanza mediante proyectos integradores [8] el cual su efectividad debe ser estudiada para identificar sus áreas de mejora.

Por esta razón, se planteó un proyecto integrador como estrategia didáctica para el desarrollo de habilidades de los estudiantes en el período enero-junio 2022 de la asignatura de Programación Web (PWeb) que se imparte en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del TecNM, campus Orizaba.

La asignatura de Pweb aporta al perfil del egresado la capacidad para desarrollar y administrar software que apoye la productividad y competitividad de las organizaciones cumpliendo con estándares de calidad, mediante el desarrollo de aplicaciones Web utilizando las tecnologías básicas que señala el W3C.

Esta asignatura requiere que el estudiante aplique métodos y herramientas de la ingeniería del software aplicando estándares de calidad y productividad, así como, emplee tecnologías de software y su pensamiento lógico para la solución de problemas, además de diseñar e implementar esquemas de bases de datos para garantizar el tratamiento de información. La asignatura consiste en cinco temas [9]:

Tema 1: Se centra en antecedentes de las aplicaciones Web: su arquitectura, tecnologías y forma de planificar.
Tema 2: Contempla los lenguajes para el desarrollo del *frontend*, como lo es HTML y CSS.
Tema 3: Se enfoca en la creación, control y manipulación de objetos utilizados por el cliente.
Tema 4: Aborda la programación del lado del *backend* en donde se logra la manipulación de objetos y el acceso a datos para la presentación de procesos dinámicos y sus resultados en una aplicación web.
Tema 5: Trata lo relacionado al cómputo en la nube, patrones de diseño y desarrollo, para su posterior integración con servicios Web.

El objetivo del proyecto integrador es impulsar que los alumnos apliquen las habilidades de áreas cursadas previamente como la metodología XP, que es parte de ingeniería de software, al igual que MySQL como parte de base de datos. Además, que desarrollen las destrezas propuestas en PWeb en cuanto el manejo de las tecnologías para el *frontend* y *backend*, que se plantean en la asignatura. A través de la figura 1 se muestra la relación de las asignaturas indicadas en el programa académico de ingeniería en sistemas computacionales.

SEP		INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES							TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		ISIC-2010-224							SECRETARÍA ACADÉMICA, DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	
DIRECCIÓN DE CIENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA									DIRECCIÓN DE CIENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Cálculo Diferencial ACF-0901 3-2-5	Cálculo Integral ACF-0902 3-2-5	Cálculo Vectorial ACF-0904 3-2-5	Ecuaciones Diferenciales ACF-0905 3-2-5	Graficación SCC-1010 2-2-4	Lenguajes y Automatas I SCD-1015 2-3-5	Lenguajes y Automatas II SCD-1016 2-3-5	Programación Lógica y Funcional SCC-1019 2-2-4	Inteligencia Artificial SCC-1012 2-2-4		
Fundamentos de Programación AED-1285* 2-3-5	Programación Orientada a Objetos AED-1286** 2-3-5	Estructura de Datos AED-1026 2-3-5	Métodos Numéricos SCC-1017 2-2-4	Fundamentos de Telecomunicaciones AEC-1034 2-2-4	Redes de Computadoras SCD-1021 2-3-5	Comunicación y Enrutamiento en Redes de Datos SCD-1004 2-3-5	Administración de Redes SCA-1002 0-4-4		Residencia Profesional	
Taller de Ética ACA-0907 0-4-4	Contabilidad Financiera AEC-1008 2-2-4	Cultura Empresarial SCC-1005 2-2-4	Tópicos Avanzados de Programación SCD-1027 2-3-5	Sistemas Operativos AEC-1061 2-2-4	Taller de Sistemas Operativos SCA-1026 0-4-4	Taller de Investigación I ACA-0909 0-4-4	Taller de Investigación II ACA-0910 0-4-4		10	
Matemáticas Discretas AEF-1041 3-2-5	Química AEC-1058 2-2-4	Investigación de Operaciones SCC-1013 2-2-4	Fundamentos de Bases de Datos AEF-1031 3-2-5	Taller de Base de Datos SCA-1025 0-4-4	Administración de Bases de Datos SCB-1001 1-4-5				Especialidad	
Taller de Administración SCH-1024 1-3-4	Álgebra Lineal ACF-0903 2-3-5	Desarrollo Sustentable ACD-0908 2-3-5	Simulación SCD-1022 2-3-5	Fundamentos de Ingeniería de Software SCC-1007 2-2-4	Ingeniería de Software SCD-1011 2-3-5	Programación Web AEB-1055 1-4-5	Gestión de Proyectos de Software SCG-1009 3-3-6		25	
Fundamentos de Investigación ACC-0906 2-2-4	Probabilidad y Estadística AEF-1052 3-2-5	Física General SCF-1006 3-2-5	Principios Elementales y Aplicaciones Dignas SCD-1018 3-2-5	Arquitectura de Computadores SCD-1003 2-2-4	Lenguajes de Interfaz SCC-1014 2-2-4	Sistemas Programables SCC-1023 2-2-4				
Actividades Complementarias						Servicio Social				
5						10				
27	28	28	29	25	28	24	17	4		
								210	Estructura General	
								25	Especialidad	
								10	Residencia Profesional	
								10	Servicio Social	
								5	Actividades Complementarias	
								260	Total de Créditos	

*SCD-1008 se actualiza a AED-1285
 **SCD-1020 se actualiza a AED-1286

Arcos de Belén Núm. 79, Piso 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. d_docencia@tecnm.mx ©TECNM mayo de 2016

Figura 1. Plan de estudios de Ingeniería en Sistemas Computacionales [10].

Metodología

La estrategia didáctica de proyecto integrador se planteó en tres etapas: diseño, ejecución y evaluación.

Diseño

La asignatura se imparte una vez que los estudiantes han cursado las asignaturas de *administración de base de datos*, e *ingeniería de software*.

En esta fase, se aplicó la metodología XP para el proceso de desarrollo del proyecto y se usó MySQL para el manejo de base datos.

- XP (eXtrem Programming) es una metodología para el desarrollo de software formulada por Kent Beck [11], se diferencia de las metodologías tradicionales pues enfatiza la adaptabilidad de las aplicaciones. XP en equipos de desarrollo de software ha mostrado ser efectiva en tiempos de entrega pues considera que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural del desarrollo de proyectos [12], la entrega se va desplegando mediante prototipos que evoluciona a través de entregas parciales y revisiones con los usuarios, la figura 2 muestra las fases de la metodología.

Figura 2. Fases de la metodología XP. Creación propia.

- MySQL, es el sistema de gestión de bases de datos relacional más extendido en la actualidad al estar basada en código abierto, es una opción económica para el almacenamiento de base de datos relacionales en proyectos medianos, brinda configuraciones para el rendimiento, por lo que se puede optimizar la eficacia del procesamiento [13].

A su vez, el profesor previamente identificó los posibles proyectos a desarrollar mediante problemáticas dentro del propio instituto o aplicaciones potenciales que requiere la comunidad, como: servicios para un museo de la localidad, servicios para atención lúdica de mascotas, control de inventarios para una panificadora, comercio electrónico de bienes y servicios. Cada proyecto fue una necesidad por clientes reales de la localidad.

En cuanto a los estudiantes, el grupo se conformó por 34 estudiantes, organizado en 6 equipos de trabajo que cuya responsabilidad fue cumplir las siguientes metas:

1. Aplicar la metodología XP, para identificar los requisitos funcionales y no funcionales de la AWeb a desarrollar.
2. Construir la base de datos requerida en la problemática identificada
3. Aplicar las tecnologías y lenguajes para el desarrollo de la aplicación Web.
4. Elaborar los programas necesarios mediante las tecnologías estudiadas en la asignatura.
5. Exponer avances, aportaciones y dudas surgidas dentro del proceso de desarrollo.

Adicionalmente, el profesor llevó a cabo el seguimiento de los proyectos mediante un plan de trabajo que organizó de forma iterativa e incremental siguiendo las fases de XP, lo que aportó un proceso flexible que permitió regresar de manera ágil a fases anteriores cuando fue necesario. Los proyectos se desarrollaron en 16 semanas, la tabla 1 muestra el plan de trabajo.

Tabla 1. Plan de trabajo para realizar el proyecto integrador.

Metas	Objetivo	Entregables	Semanas															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Aplicar metodología XP.	Analizar las necesidades del usuario a partir del proyecto asignado por el profesor.	Diagrama de Modelado de Procesos de negocio (BPMN). Historias de usuario. Lista de criterios de aceptación.																
Exponer avances.	Diseñar presentación Establecer videoconferencia.	Presentación del avance.																
Aplicar las tecnologías y lenguajes básicos para desarrollar Aweb.	Solucionar prácticas en HTML y CSS.	Programas ejemplo como parte de la asignatura.																
Elaborar los programas de la aplicación.	Desarrollar el <i>frontend</i> de la AWeb aplicando HTML y CSS.	Prototipo visual de la aplicación.																
Aplicar metodología XP.	Probar la navegación del prototipo desarrollado.	Mapa de navegación. Lista de criterios de aceptación.																
Exponer avances.	Diseñar presentación, para argumentar su operación.	Presentación del avance																
Construir la base de datos.	Diseñar e implementar la Base de Datos.	Modelo entidad-relación (E.R). Diccionario de Datos (DD) Implementa Base de Datos (BD).																
Aplicar las tecnologías y lenguajes de control para desarrollar Aweb.	Elaborar prácticas en JavaScript.	Programas ejemplo como parte de la asignatura.																
Elaborar los programas de la aplicación.	Desarrollar validaciones en JavaScript a partir del <i>frontend</i> .	Prototipo evolutivo de la aplicación.																
Aplicar metodología XP.	Evaluar la navegación del prototipo desarrollado.	Mapa de navegación. Lista de criterios de aceptación.																
Exponer avances.	Diseñar presentación, para argumentar su operación.	Presentación del avance.																

Tabla 1 (Continuación). Plan de trabajo para realizar el proyecto integrador.

Metas	Objetivo	Entregables	Semanas															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Aplicar las tecnologías y lenguajes de servicio para desarrollar Aweb.	Desarrollar prácticas en PHP.	Programas ejemplo como parte de la asignatura.																
Elaborar los programas de la aplicación.	Desarrollar rutinas de <i>backend</i> al prototipo para el manejo de base de datos.	Aplicación Web.																
Aplicar metodología XP.	Probar la aplicación Web.	Lista de criterios de aceptación. Lista de cotejo. AWeb final.																
Exponer proyecto final	Diseñar presentación, para argumentar su operación.	Presentación final del proyecto.																

También como parte del proyecto integrador se relacionaron las competencias alcanzadas a través de las habilidades que provee cada una de las asignaturas que se aplican, en la tabla 2 se puede observar tal relación.

Tabla 2. Relación de competencias entre las asignaturas previas que apoyan al proyecto integrador.

Competencias por Desarrollar	Asignatura	Etapa de Evidencia 1	Etapa de Evidencia 2	Etapa de Evidencia 3
Identifica, conoce y aplicar los lenguajes de programación Web Avanzados como herramienta de desarrollo de aplicaciones.	Ingeniería de software	Modelo de Requisitos funcionales y no funcionales Diseño de la interfaz de la aplicación.	Prototipo escrito en JSP que representan la funcionalidad del diseño de la aplicación. Base de datos normalizada.	Aplicación Web que cubra los requisitos funcionales y no funcionales.
Identifica los componentes de la plataforma Web, aplicando las herramientas correspondientes para su configuración.	Ingeniería de software	Instructivo de instalación del servidor de aplicaciones Web Archivos de configuración de estilos de la aplicación Web	Instructivo de instalación y configuración del gestor de base de datos. Archivos de validaciones y verificaciones de la aplicación Web	Programas que permitan acceso a la base de datos.
Crea y aplica esquemas de bases de datos para garantizar la confiabilidad de los datos en aplicaciones para el tratamiento de información.	Taller de Base de Datos	Diagrama de clases de las entidades de almacenamientos	Scripts que de la Base de Datos.	Diccionario de Datos
Aplica técnicas y herramientas para el diseño del sistema de información.	Ingeniería de software	Diagramas en BPMN Descripción de Casos de Uso Diagramas de Secuencia.	Diseño de pruebas unitarias, de integración y aceptación	Diagrama de Gantt para seguimiento de pruebas

Ejecución

En cuanto a la forma bajo la cual se ofreció la asignatura, se llevó con sesiones de una hora de lunes a viernes mediante videoconferencia, apoyándose de la estrategia de aula invertida a través de la cual se les facilitó a los estudiantes material didáctico como videos, manuales y presentaciones con los contenidos temáticos de la asignatura. La distribución del material y recepción de actividades se realizó mediante la plataforma de aprendizaje Moodle. Asimismo, las aplicaciones Web desarrolladas por parte de los equipos de trabajo fueron instaladas en un servidor Web propio del docente que impartió la signatura.

Evaluación

La valoración de la estrategia se determinó mediante el 40% del informe que documentó el proceso de desarrollo del proyecto y un 60% el proceso de desarrollo de la aplicación Web generada, de tal forma que el informe concentró los artefactos planteados en el plan de trabajo.

1. Evaluación Diagnóstica

Para evaluar la estrategia se consideraron 34 alumnos inscritos en el curso enero – junio 2022 a los cuales se le aplicó una evaluación diagnóstica, cuya finalidad fue indagar acerca de su experiencia en el manejo de base de datos, así como, de la metodología XP y uso de herramientas de software para el diseño de proyectos,

tal como *Balsamiq* y *VisualParadigm*. En la evaluación diagnóstica se usó una escala de Liker con 4 posibles valores: sin experiencia, básica, intermedia y avanzada, la tabla 3 muestra la evaluación diagnóstica.

Tabla 3. Evaluación diagnóstica aplicada

Asignatura: Programación Web				
La siguiente evaluación es conocer la experiencia en el manejo de base de datos y empleo de la metodología XP.				
Marcar las celdas correspondientes al grado de experiencia de acuerdo con la siguiente escala:				
0=Sin experiencia, 1=Básica(usado en un proyecto), 2=Intermedia(usado en dos proyectos), 3=Avanzada(usado en tres proyectos)				
Gracias por tu participación				
	0	1	2	3
1. ¿Has diseñado diagramas de procesos de negocio (BPMN)?				
2. ¿Identificas los elementos de las historias de usuario?				
3. ¿Reconoces la diferencia entre un requisito funcional y un no funcional?				
4. ¿Has empleado algún software para diseño de prototipos?				
5. ¿Identificas que es <i>Balsamiq</i> ?				
6. ¿Has empleado <i>VisualParadigm</i> ?				
7. ¿Has creado un modelo entidad-relación?				
8. ¿Distingues que es un diccionario de base de datos?				
9. ¿Tienes experiencia con el uso de MySQL?				
10. ¿Cuál es tu grado de uso de un gestor de base de datos?				

Las primeras 6 preguntas buscan establecer el porcentaje de experiencia en cuanto a la aplicación de la metodología XP, las 4 preguntas posteriores establecen la experiencia en el manejo de base de datos. Se encontró que en cuanto al aplicación de la metodología XP un 68% de los estudiantes no tiene experiencia, un 30% ha participado en al menos 1 proyecto aplicando dicha metodología, mientras que un 2% ha participado en dos proyectos y ningún estudiante a participado en 3 proyectos; esto indica que la mayoría de ellos requieren vivir la experiencia en XP. En cuanto al manejo de base de datos el 96% de los estudiantes al menos ha participado en un proyecto, el 4% de ellos a trabajado en 2 proyectos; esto demuestra que la gran mayoría de los estudiantes si ha aplicado sus habilidades en base de datos. El comportamiento de las respuestas de los alumnos se muestra en la figura 3, mientras que los porcentajes de los resultados se aprecian en la figura 4.

Figura 3. Resultados de evaluación diagnóstica aplicada.

Figura 4. Porcentaje de experiencia en la aplicación de la metodología XP, y de base de datos.

En base a la información recolectada se estableció que los proyectos planteados para la asignatura PWeb son un medio en el cual los estudiantes desarrollaron sus habilidades en diversas áreas de su quehacer profesional al proporcionar un andamiaje para el perfeccionamiento de competencias en el área de creación de aplicaciones para la Web.

2. Guía de observación

Mediante este instrumento se evaluó el proceso de desarrollo del proyecto integrador, los criterios observados se encuentran en la tabla 4. El instrumento se encuentra organizado en 4 fases, las tres primeras representan el 60% de la valoración de las habilidades desarrolladas por los estudiantes en el proceso de desarrollo del proyecto integrador, mientras que la fase 4 representa el 40% que permite evaluar el informe para documentar el proceso.

Tabla 4. Guía de observación para evaluar el desarrollo del proyecto integrador.

Asignatura: Programación Web						
Competencias: Aplica correctamente las fases de la metodología XP, así como implementa de manera efectiva la base de datos y además desarrolla los módulos de la aplicación mediante la arquitectura propuesta.						
Aspectos para observar: ¿Cómo reacciona el estudiante frente a las actividades propuestas?, ¿Cómo interactúan con los miembros del equipo de trabajo?, ¿Llevan en orden las actividades planteadas?, ¿Utilizan las herramientas tecnológicas y lenguajes de programación de manera eficiente?, ¿Resuelven oportunamente los retos tecnológicos?, ¿Su comunicación oral y escrita es adecuada?						
Fase 1:						
Fechas de la observación:						
Aprendizaje esperado	Fecha: identifica los requisitos funcionales y no funcionales	Fecha Diseña diagramas de procesos de negocios (BPMN)	Fecha Establece historias de usuario	Fecha Elabora lista de criterios de aceptación.	Fecha Presenta avance del proyecto	Fecha Elabora prácticas como parte de la asignatura.
					Presenta lista de criterios de aceptación	
Observaciones						
Valoración						
Total						/ 20%
Fase 2:						
Fecha de la observación						
Aprendizaje esperado	Fecha: Diseña mapa de navegación	Fecha Crea la vista del prototipo inicial	Fecha Diseña modelo E-R	Fecha Crea DD	Fecha Implementa Base de Datos (BD)..	Fecha Elabora prácticas <i>frontend</i> como parte de la asignatura.
Observaciones						
Valoración						
Total						/ 20%
Fase 3:						
Fecha de la observación						
Aprendizaje esperado	Fecha: Construye prototipo evolutivo	Fecha Presenta avance del proyecto	Fecha Elabora prácticas con <i>rutinas de control</i> como parte de la asignatura.	Fecha Construye prototipo evolutivo	Fecha Presenta avance del proyecto	Fecha Elabora prácticas <i>frontend</i> como parte de la asignatura.
		Presenta lista de criterios de aceptación			Presenta lista de criterios de aceptación	
Observaciones						
Valoración						
Total						/ 20%
Fase 4:						
Fecha de la observación						
Aprendizaje esperado	Fecha: Construye prototipo evolutivo	Fecha Presenta avance del proyecto	Fecha Mejora observaciones indicadas	Fecha Presenta proyecto final	Fecha Elabora reporte del proyecto	Fecha Entrega en tiempo reporte de proyecto final
		Presenta lista de criterios de aceptación				
Observaciones						
Valoración						
Total						/40%
Total del Proyecto integrador						

Resultados y discusión

Al terminar el curso se logró concluir con éxito 6 proyectos integradores, atendiendo a un total de 34 estudiantes. Para realizar la valoración de los estudiantes considerando el plan estudios de la asignatura se estableció una relación entre las fases de desarrollo del proyecto integrador y el contenido temático [14], tal como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5. Relación de temas para su valoración mediante guía de observación.

Tema del plan de estudios	Competencia a desarrollar	Fase de evaluación
Introducción a las aplicaciones Web	Conoce la evolución, arquitectura, tecnologías y planificación de las aplicaciones Web para la preparación de un ambiente de desarrollo.	1
HTML, XML y CSS	Conoce y aplica las herramientas para construir páginas web, considerando la interfaz gráfica de usuario, un lenguaje de marcado y de presentación.	2
Programación del lado del cliente	Conoce y aplica un lenguaje de programación del lado del cliente, para la construcción de aplicaciones Web dinámicas, considerando Frameworks ya existentes.	3
Programación del lado del servidor	Conoce y aplica un lenguaje de programación del lado del servidor, para la construcción de aplicaciones Web dinámicas, considerando su conectividad a orígenes de datos.	4
Programación del lado del servidor	Conoce y aplica los tipos de servicios, para lograr interconectividad entre aplicaciones, considerando cómputo en la nube.	

Se evaluó a 34 alumnos de un grupo de 35, el alumno que no fue evaluado y no concluyó el curso expresó que fue por motivos personales, la figura 4 muestra el comportamiento del desempeño de los estudiantes (por motivos de confidencialidad de la información los números de control, y nombres de los involucrados han sido ocultados).

Formato para el Reporte Parcial de Calificaciones		Responsable:	
		Código:	Página 1/2
		Revisión: 1	
		Emisión:	
Materia: PROGRAMACION WEB		Periodo: 2221	
Grupo: 6g5 A		Estudiantes: 35	
Docente: [Ocultado]		Paquete:	

#	Número Control	Nombre del Alumno	REP	L1	L2	US	L4	US	Prom
1	[Ocultado]	[Ocultado]	-	66	73	83	78	85	83
2	[Ocultado]	[Ocultado]	-	88	85	91	87	93	89
3	[Ocultado]	[Ocultado]	-	85	87	85	78	90	85
4	[Ocultado]	[Ocultado]	-	71	83	83	90	80	81
5	[Ocultado]	[Ocultado]	-	87	81	89	78	93	86
6	[Ocultado]	[Ocultado]	-	93	87	82	90	93	89
7	[Ocultado]	[Ocultado]	-	83	84	77	100	93	87
8	[Ocultado]	[Ocultado]	-	95	78	87	80	85	85
9	[Ocultado]	[Ocultado]	-	90	92	85	87	98	90
10	[Ocultado]	[Ocultado]	-	91	83	80	80	78	82
11	[Ocultado]	[Ocultado]	-	79	98	87	90	85	88
12	[Ocultado]	[Ocultado]	-	87	75	82	78	93	83
13	[Ocultado]	[Ocultado]	-	95	99	90	100	93	95
14	[Ocultado]	[Ocultado]	-	90	70	82	87	95	85
15	[Ocultado]	[Ocultado]	-	90	94	98	100	100	96
16	[Ocultado]	[Ocultado]	-	79	87	81	78	90	83
17	[Ocultado]	[Ocultado]	-	82	91	89	100	88	90
18	[Ocultado]	[Ocultado]	-	94	85	90	80	88	87
19	[Ocultado]	[Ocultado]	-	73	92	90	90	90	87
20	[Ocultado]	[Ocultado]	-	83	90	82	100	93	90
21	[Ocultado]	[Ocultado]	-	87	81	85	87	98	88
22	[Ocultado]	[Ocultado]	-	95	99	94	100	93	96
23	[Ocultado]	[Ocultado]	-	87	83	75	80	83	82
24	[Ocultado]	[Ocultado]	-	79	70	71	80	78	74
25	[Ocultado]	[Ocultado]	-	91	84	80	80	88	85
26	[Ocultado]	[Ocultado]	-	95	83	84	87	98	89
27	[Ocultado]	[Ocultado]	-	90	99	95	100	90	96
28	[Ocultado]	[Ocultado]	-	89	86	90	78	88	86
29	[Ocultado]	[Ocultado]	-	95	88	88	100	93	93
30	[Ocultado]	[Ocultado]	-	95	88	81	78	90	88
31	[Ocultado]	[Ocultado]	-	84	93	91	100	93	90
32	[Ocultado]	[Ocultado]	-	90	86	93	100	93	92
33	[Ocultado]	[Ocultado]	-	95	74	85	0	0	0
34	[Ocultado]	[Ocultado]	-	93	98	90	90	90	92
35	[Ocultado]	[Ocultado]	-	95	92	82	78	90	87

Figura 5. Evaluación cuantitativa de la asignatura de Programación Web del semestre enero – junio 2022.

Como se puede observar, y, considerando a los 34 alumnos evaluados se obtuvo el 100% de aprobación, logrando valoraciones por cada tema de 88%, 87%, 86%, 88% y 90% respectivamente, con un promedio general de 88%. Estas valoraciones cuantitativas están vinculadas a una escala niveles de desempeño cualitativos [15], la cual se aprecia en la tabla 6.

Tabla 6. Niveles de desempeño de los estudiantes del Tecnológico Nacional de México [15].

DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES DE ALCANCE	VALORACIÓN NUMÉRICA
Competencia alcanzada	EXCELENTE	Cumple al menos cinco de los indicadores A, B, C, D, E y F	95-100
	NOTABLE	Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.	85-94
	BUENO	Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	75-84
	SUFICIENTE	Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.	70-74
Competencia no alcanzada	INSUFICIENTE	No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente	NA (No Alcanzada)

En base a los resultados: el 12% consiguieron un nivel EXCELENTE; el 68% de ellos alcanzaron el nivel NOTABLE; a su vez el 18% de los estudiantes lograron el nivel BUENO, mientras que solo 3% obtuvo el nivel SUFICIENTE. El comportamiento del desempeño de los estudiantes se puede apreciar en la figura 6.

Figura 6. Niveles de desempeño de la asignatura de Programación Web del semestre enero – junio 2022.

Por este motivo, se considera que el aprendizaje basado en proyectos integradores arroja resultados favorables al observar los resultados obtenidos por los estudiantes involucrados en este proceso llegado a desarrollar las competencias propuestas en la asignatura, recalcando que la mayoría tiene un nivel de desempeño NOTABLE.

Adicionalmente, la experiencia de enseñanza-aprendizaje contribuyó a los objetivos Institucionales, al vincular a los estudiantes con situaciones concretas, en las que se aplicaron buenas prácticas de la ingeniería de software como de base de datos, así como empleo de manera adecuada de lenguajes de programación para *frontend* y *backend* en el desarrollo de las aplicaciones Web, contribuyendo así al pensamiento crítico para identificar la problemática, de la misma manera, para formular, diseñar y crear soluciones poniendo en práctica saberes y haceres multidisciplinarios de la ingeniería en sistemas computacionales.

Trabajo a futuro

Indudablemente, llevar a cabo esta estrategia ha suministrado datos suficientes para reflexionar sobre la retroalimentación hacia los estudiantes respecto al proceso de evaluación de ejecución de proyectos integradores. También se observó que los estudiantes han mostrado interés en la dinámica de realización de los proyectos.

Se planteará a las autoridades académicas la ventaja de realizar este tipo de proyectos, para que con su apoyo se considere contar con un banco de proyectos que reflejen las necesidades de la comunidad y permitan facilitar el despliegue de esta estrategia.

En relación con el proceso de evaluación se proyecta diseñar una rúbrica que describa detalladamente los criterios de valoración que sirva como herramienta de apoyo a la guía de observación ya estructurada.

Por último, para resolver el principal reto como lo es la dificultad de comprensión de los requisitos funcionales y no funcionales de las problemáticas propuestas, en la primera semana del plan de trabajo se propone se introduzcan técnicas de recolección de información mediante entrevistas con los posibles usuarios.

Conclusiones

El aprendizaje basado en proyectos es sin duda una estrategia que motiva a los estudiantes a desarrollar sus habilidades, fomenta su autonomía, favorece el trabajo en equipo al reforzar sus capacidades sociales mediante el intercambio de ideas y colaboración, del mismo modo fomenta la creatividad y el pensamiento crítico de los involucrados. Uno de los riesgos que se presenta es favorecer el trabajo oportunista de los estudiantes; sin embargo, es labor del docente la supervisión efectiva del cumplimiento de las actividades, esto requiere más tiempo de planificación y ejecución de los proyectos [16].

En la actualidad, es un momento propicio para replantear e innovar estrategias que apoyen al proceso enseñanza-aprendizaje. Este trabajo ha mostrado la experiencia docente en diseñar, ejecutar y evaluar proyectos integradores basados en ABP. El objetivo de emprender esta estrategia ha sido detectar oportunidades de mejora de en la enseñanza de la materia de Programación Web.

Finalmente, las tecnologías de información y comunicación han cambiado de manera positiva las formas de trabajo y de relacionarse, estas apoyan el trabajo colaborativo, estimulan el desarrollo el pensamiento crítico y la creatividad, son un soporte para formar profesionistas capaces de gestionar proyectos con autonomía.

Agradecimientos

Agradecemos a los estudiantes que participaron en el curso, mostrando entusiasmo y empeño para completar los proyectos en el tiempo estimado.

Referencias

- [1] B. A. Olivares Zepahua, "Vue Básico," Orizaba, Ver., 2022.
- [2] Universidad de Nuevo México, "Desarrollo de Aplicaciones Web: Conceptos Básicos," Nuevo México, 2020.
- [3] World Wide Web Consortium Standards, "World Wide Web Consortium," 2021. [En línea]. Available: <https://www.w3.org/standards/>. [Último acceso: 16 06 2022].
- [4] Tecnológico Nacional de México, "Proyectos integradores para la formación y desarrollo de competencias profesionales del Tecnológico Nacional de México," Tecnológico Nacional de México, Cd. de México, 2014.
- [5] L. Sesento García, 2017. [En línea]. Available: <https://www.eumed.net/rev/atlanter/2017/06/constructivismo-aula.html>. [Último acceso: 15 06 2022].
- [6] S. Martínez Fernández, C. Gómez y X. Franch, "Aprendizaje basado en proyectos de analítica de software en estudios de ciencia e ingeniería de datos," de *Actas de las Jenui*, Barcelona, 2021.
- [7] E. de Torres, J. Navarro, X. Canaleta, D. Amo, J. Malé y X. Solé, "Adaptación de un modelo de aprendizaje basado en proyectos: experiencias en tiempo de confinamiento," Barcelona, 2021.
- [8] C. Dym y et al., "Engineering design thinking, teaching, and learning," *Journal of engineering education*, pp. 103-120, 2015.
- [9] Tecnológico Nacional de México, "Datos Generales de la asignatura Programación Web: AEB-1055," TecNM, Cd. de México, 2016 (Lineamiento del TecNM vigente).
- [10] Tecnológico Nacional de México, "Currículo del programa de estudios de ingeniería en sistemas computacionales," TecNM, Cd. de México, 2016 (Lineamiento del TecNM vigente).
- [11] D. Pérez Ramírez, J. C. Sepúlveda y Y. Oliveros, *Extreme Programming (XP): Aplicación en un caso de estudio*, 2 ed., Editorial Académica Española, 2019.
- [12] E. Chistof, J. Heidrich, L. Williams y et al., "SI: technologies for better software," *IEEE Software*, 2019.
- [13] A. J. Smith, *MySQL: La guía completa de la base de datos más utilizada en el desarrollo del lado del servidor*, Independently Published, 2021.
- [14] Tecnológico Nacional de México, "Programa de estudios: AE055 Programacion Web," TecNM, Cd. de México, 2016 (Lineamiento del TecNM vigente).
- [15] Tecnológico Nacional de Mexico, "Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de Asignaturas," TecNM, Cd. de México, 2010 (Lineamiento del TecNM vigente).
- [16] C. Sotomayor, C. Vaccaro y A. Téllez, *Aprendizaje basado en proyectos: Un enfoque pedagógico para potenciar los procesos de aprendizaje hoy*, Santiago de Chile: Fundación Chile, 2021.